

К ВОПРОСУ О СОРАЗМЕРНОСТИ НАКАЗАНИЯ ЗА ПЫТКИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Махмудова Муштарийбегим

Обеспечение прав и свобод человека в мире, а также предотвращение пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения с гражданами являются одними из важнейших задач государств. Статья 26 Конституции Республики Узбекистан гласит, что честь и достоинство человека неприкосновенны. Ничто не может быть основанием для унижения этих прав, никто не может подвергаться пыткам, насилию или другому жестокому, бесчеловечному обращению или наказанию, унижающему человеческое достоинство. Никто не может быть подвергнут медицинским и научным экспериментам без его согласия. Это также подтверждается Целью 14 Стратегии развития «Нового Узбекистана» на 2022–2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан, которая направлена на совершенствование превентивных механизмов предотвращения пыток, принятие специального законодательства в этой сфере, а также в Указах Президента Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года «О мерах по совершенствованию системы выявления пыток и их предупреждения» и от 8 февраля 2023 года «О утверждении Национальной образовательной программы по правам человека в Республике Узбекистан». Эти решения также направлены на выполнение задач по борьбе с пытками и предотвращению жестокого, бесчеловечного обращения и унижения человеческого достоинства.

С учетом необходимости усиления уголовно-правовой защиты от особо тяжких форм насилия, представляется обоснованным внести следующее дополнение в часть третью статьи 235 Уголовного кодекса Республики Узбекистан: «Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, повлекшие смерть потерпевшего». Подобная норма позволит обеспечить принцип соразмерности наказания тяжести совершенного преступления, что является как национальным, так и международным требованием. Такой подход полностью согласуется с положениями Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.), в частности со статьей 4, которая требует от государств-участников: «Обеспечить, чтобы все акты пытки были преступлениями и подлежали наказанию, соразмерному их тяжести».

Следовательно, если действия сотрудника государственного органа, совершённые с целью получения признаний или иного давления, привели к

смерти человека, такая ситуация требует усиленной уголовной квалификации и строгости наказания.

Кроме того, Принципы эффективного расследования и документирования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол) подчеркивают важность полного учета последствий пыток, включая смертельные исходы, при определении уголовной ответственности.

В настоящее время, при отсутствии специальной нормы, такие действия могут квалифицироваться по общей статье об убийстве или превышении должностных полномочий с применением насилия, что размывает специфику преступления и нарушает принцип точности уголовного закона.

Таким образом, внесение в часть третью статьи 235 УК РУз квалифицирующего признака — повлекшая смерть потерпевшего — это обоснованное, необходимое и соответствующее международным обязательствам предложение, которое послужит делу эффективного предупреждения пыток, укрепления гарантий прав личности и повышения доверия к системе правосудия.

Литература:

1. Конституция Республики Узбекистан от 1 мая .2023 года
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 1 апреля 1995
3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята [резолуцией 39/46](#) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года
4. Стамбульский протокол (1999 г.): Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания